

SULI EKINI URUG‘CHILIGINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “O‘ZBEKISTON KENG BARGLI” NAVIDA BIRLAMCHI URUG‘CHILIK ISHLARINI OLIB BORILISHI

Erdonova Mahliyo Mustafoulovna¹, Mamatova Shokira Abdisaid qizi², Aliqulov Farrux
Murodulla o‘g‘li³

^{1,2,3}Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15687330>

Annotatsiya. Chorvachilik tarmoqlari muvaffaqiyatli rivojlanishida ozuqa bazasi muhim ahamiyatga ega. Ozuqa bazasini yaxshilash o‘z navbatida qishloq xo‘jaligi yerlarida ozuqabop ekinlardan imkon qadar yuqori hosil olishni talab etadi. Har qanday ekindan yaxshi hosil olishda yuqori sifatli urug‘lar ekilishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yuqori sifatli urug‘lik uchun har qanday navda birlamchi urug‘chilik ishlarini doimiy ravishda amalga oshirib turish talab etiladi. Ushbu maqolada suli ekini urug‘chiligining samaradorligini oshirishda institutimizda yaratilgan “O‘zbekiston keng bargli” navida olib borilgan birlamchi urug‘chilik ishlari va ulardan olingan qisqa natijalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Chorvachilik, ozuqa bazasi, ozuqabop ekinlar, suli, birlamchi urug‘chilik, hosildorlik, samaradorlik.

Аннотация. Кормовая база имеет важное значение для успешного развития отраслей животноводства. Улучшение кормовой базы, в свою очередь, требует получения максимально высокого урожая кормовых культур на сельскохозяйственных землях. Посев качественных семян важен для получения хорошего урожая от сельскохозяйственной культуры. Для получения качественных семян необходимо постоянно проводить первичную семеноводческую работу сорта. В данной статье приведены краткие результаты полученные от первичных семеноводческих работ сорта «Узбекское широколистное», созданного в нашем институте.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, овес, первичное семеноводство, продуктивность, эффективность.

Annotation. The feed supply is important for the successful development of livestock industries. Improving the food base, in turn, requires obtaining the highest possible yield of forage crops on agricultural lands. Sowing quality seeds is important to obtain a good yield from an agricultural crop. To obtain high-quality seeds, it is necessary to constantly carry out primary seed production of the variety. This article presents brief results obtained from the initial seed production of the “Uzbek broadleaf” variety, created at our institute.

Keywords: Animal husbandry, feed supply, forage crops, oats, primary seed production, productivity, efficiency.

Kirish. Chorvachilik tarmoqlari muvaffaqiyatli rivojlanishida ozuqa bazasi mustahkam bo‘lishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, ya‘ni ozuqa bazasi qanchalik mustahkam bo‘lsa yuqori mahsuldorlikka erishish imkoniyatlari yuqori bo‘ladi. Ozuqa bazasi mustahkam bo‘lishi uchun qishloq xo‘jaligi yerlarida ekilgan ozuqabop ekinlardan imkon qadar yuqori hosil olish choralarini ko‘rish talab etiladi. Har qanday yaratilgan yuqori hosildor navlar ham ularda birlamchi

urug‘chilik ishlari olib borilmasa vaqt o‘tishi bilan, hosildorlik va boshqa qimmatli xo‘jalik belgilari ko‘rsatkichlari pasayib boradi. Shu sababli ozuqabop ekinlar urug‘chiligi samaradorligini yaxshilashda har qanday navda ham doimiy ravishda birlamchi urug‘chilik ishlarini olib borish, dala ko‘riklarini o‘tkazib borish, navdorlik ko‘rsatkichlarini kuzatib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Urug‘ning rivojlanishi, uning yaxshi unib chiqishi, me‘yorida nihol berishi, tozaligi hamda ekish miqdori uning asosiy xususiyati hisoblanadi (S.M.Axmedova, I.V.Massino va boshqalar, 1989).

Material va tadqiqot uslublari. Tadqiqotlar institutning tajriba dalasida olib borildi, tadqiqot ob‘yektini sifatida sulining “O‘zbekiston keng bargli” navi ishtirok etdi. Dala tajribalari Dospexov (1985) uslubida amalga oshirildi.

Olingan natijalar va muxokamasi. Sulining doni, somoni va poxoli boshqa donli ekinlarnikiga qaraganda chorvachilikda yaxshi oziqliligi bilan ajralib turadi. Sulining doni, somoni yoki ko‘k massasi chorva mollari uchun to‘yimli ozuqa sifatida ko‘p ishlatiladi. Sulini turli muddatlarda ekib, mo‘l hosil olish mumkin. Bu esa chorva mollarini to‘yimli ozuqa bilan ta‘minlash imkonini beradi.

Dunyo bo‘yicha suli taxminan 17 mln gektar atrofida maydonda ekiladi va bu ekin ko‘proq G‘arbiy Yevropa, AQSH va Kanada davlatlarida keng tarqalgan ekin turlaridan hisoblanadi. Sulining jahon bo‘yicha o‘rtacha don hosildorligi 19,5 s/ga ni tashkil etadi. Suli ham qadimiy ekinlardan hisoblanib, Yevropada eramizdan 1500-1700 yillar ilgari ham ma‘lumligi haqida tarixiy ma‘lumotlar bor. Suli otlar, yosh mollar va parrandalar uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi. Hozirgi kunda sulining 70 ga yaqin turi mavjud bo‘lib, ular orasida ko‘p yillik va bir yillik, madaniy va yovvoyilari bor. Mavjud 70 yaqin turlardan faqat 11 tasi amaliy ahamiyatga ega. O‘zbekistonda ekiladigan sulilar ikkita turga mansub: ekma suli (*Avena sativa* L.) va Vizantiya sulisi (*Avena vizantina* Koch.). Undan tashqari qum suli (*Avena strigosa* Shreb.) va yovvoyi suli (*Avena fatua* L.) lar begona o‘t sifatida g‘alla ekinlar orasida uchraydi. Yovvoyi sulilarda don asosi yo‘g‘onligi sababli urug‘lar erta to‘kiladi. Ularda gul qipig‘i qalin tuklar bilan qoplangan va unda dag‘al rivojlangan qiltiq bor va u namlikka tegsa buralib tuproqqa kirib ketadi.

Sulining “O‘zbekiston keng bargli” navi bo‘yicha urug‘lik ko‘chatzor tashkil etildi. Tashkil etilgan seleksiya ko‘chatzorida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Fenologik kuzatuvda ekinlarni unib chiqishi, chinbarg chiqarishi, tuplashi, naychalashi, boshoqlashi, gullashi, sut-mum pishishi va to‘liq pishishi kabi rivojlanish fazalari o‘rganib borildi.

Ushbu ko‘chatzorda dala ko‘riklari o‘tkazildi, navdorlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Navdorlik ko‘rsatkichi talab darajasida ekanligi aniqlandi.

1-jadval

“O‘zbekiston keng bargli” suli navining urug‘lik ko‘chatzorida o‘tkazilgan dala ko‘riklari natijalari

Bog‘lamlar tartib raqami	Asosiy nav		Nav aralash-malari tarkibi		Yaxshi rivojlanmagan poyalari	Qiyin ajraladigan madaniy o‘simliklar		Qiyin ajraladigan begona o‘simliklar		Ta‘qiq langan begona o‘tlar		Kasallik va zararkunandalar bilan zararlangani	
	Rivojlangan poyalar soni	%	miqdori	%		miqdori	%	miqdori	%	miqdori	%	miqdori	%
1	216	99,84	3	99,75	2	2	99,84	2	99,84	0	0	0	0
2	198	99,92	2	99,83	1	2	99,83	1	99,92	0	0	0	0
3	265	99,92	2	99,84	1	3	99,76	1	99,92	0	0	0	0
4	230	99,92	2	99,84	1	2	99,84	1	99,92	0	0	0	0
5	255	99,84	2	99,84	2	3	99,76	2	99,84	0	0	0	0
o‘rtacha	232,8	99,89	2,2	99,82	1,4	2,4	99,81	1,40	99,89				

Sulining “O‘zbekiston keng bargli” navi bo‘yicha tashkil etilgan urug‘lik ko‘chatzorida 100 ta o‘simlik bosh poya balandligi bo‘yicha o‘rganildi (2-jadval).

2-jadval

“O‘zbekiston keng bargli” suli navining boshpoya badandligi bo‘yicha ko‘rsatkichlari

Suli navi	k=10 sm			n	$\bar{X} \pm S_x$	δ	Cv %
	151-160	161-170	171-180				
O‘zbekiston keng bargli	25	56	19	100	161,9±1,1	10,5	6,49

Boshpoya balandligi bo'yicha tahlil qilinganda o'simliklar bosh poya balandligi 150 sm dan 180 sm gacha oraliqda 3 ta sinfda joylashdi. Ularda o'rtacha ko'rsatkich 161,9 sm ni, variatsiya koeffitsiyenti 6,49 foizni tashkil qildi, 1,5 tonna elita urug'lar tayyorlandi.

Xulosalar. Olib borilgan tadqiqotlar va olingan natijalarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkinki, sulining “O'zbekiston keng bargli” navi navdorlik ko'rsatkichi talab darajasida bo'lgan va boshpoya balandligi o'rtacha 161,9 sm ni tashkil etgan. Ushbu navdan 1,5 tonna elita urug'lar tayyorlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdukarimov D.T., Gorelov Ye.P., Botirov X.F. O'zbekistonda oraliq ekinlar / Ozuqa yetishtirish (darslik), -Samarqand, 1995. -126-135 b.
2. Atabayeva X.N., Ro'zmetov R. Dala ekinlarini yetishtirishni ilg'or texnologiyalari. Toshkent 2004 yil. 33 bet.
3. Axmedova S.M., Massino I.V., Yeremenko O.V. Semenovodstvo kormovых kultur.”Mexnat”, 1989, 152 s.
4. Massino I.V va boshqalar. Yem-xashak ekinlari urug'chiligini sug'oriladigan yerlarda tashkil etish bo'yicha bildirgich. Toshkent-2014.120 .
5. T.P.Axmedov,. Intensiv bog'larda meva gullarini changlatishda ishtirok etayotgan ishchi asalarilarning asal qopchasining vazni. “Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi Materiallar to'plami.
6. T.P.Axmedov, Allashov B.D., Испытание сортов сорго в Африканского просо. Scientific-practical symposium on theme “the role of plant genetic resources In global climate change and food security” November 7-8-9, 2024